

Olga RAILEANU

dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Asigurarea sustenabilității familiei din perspectiva preîntâmpinării conflictelor familiale

CZU 37.018.262 | doi.org

Rezumat: Articolul abordează problema sustenabilității familiei din perspectiva preîntâmpinării conflictelor familiale. Accentul se pune pe educația părinților, precum și pe consolidarea comunicării și relaționării părinți-copii prin intermediul

consilierii educaționale și al strategiilor de formare a sustenabilității familiei. Sunt evidențiate și analizate dificultățile concrete care apar în relația copii-părinți în diferite situații de viață, fiind propuse strategii practice de preîntâmpinare a conflictelor, orientate spre asigurarea sustenabilității familiei.

Cuvinte-cheie: sustenabilitate, sustenabilitate familială, consiliere educațională, conflicte familiale.

Abstract: This article addresses the issue of family sustainability from the perspective of family conflict prevention. Emphasis is placed on the importance of parental education, strengthening parent-child communication and relationships through educational counseling and sustainability strategies. We highlight and analyze a number of specific issues, typical for children and parents relationships in various life situations. We also suggest a number of practical strategies for preventing conflicts, aimed at ensuring the sustainability of the family.

Keywords: sustainability, family sustainability, educational counseling, family conflicts.

Constatările empirice și cercetările științifice converg spre ideea potrivit căreia formarea și dezvoltarea personalității umane este un proces deosebit de complex, care presupune activități specifice de educație și consiliere educațională pe parcursul întregii vieți [8, p. 11]. În mod evident, educația și formarea personalității începe în familie, unde trebuie să domine o atmosferă de armonie, modele parentale etice și un climat moral pozitiv, care să asigure sustenabilitatea familiei și să preîntâmpine conflictele familiale.

Conform DEX-ului, *sustenabilitatea* este calitatea unei activități antropice de a se desfășura fără a epuiza resursele disponibile și fără a distruge mediul, deci fără a compromite posibilitățile de satisfacere a nevoilor generațiilor următoare. Atunci când se referă la dezvoltarea economică de ansamblu a unei țări sau regiuni, este, de obicei, preferat termenul sinonim *dezvoltare durabilă* [15].

În domeniul psihopedagogic și cel al consilierii educaționale a familiei termenul de *sustenabilitate* presupune oferirea sprijinului și a consultanței în rezolvarea anumitor probleme familiale, asigurarea asistenței profesioniste în soluționarea problemelor, a conflictelor, ceea ce ar contribui la dezvoltarea și formarea coeziunii și adaptabilității familiei.

În acest sens, E. Durkheim menționa că personalitatea umană nu se poate dezvolta și nu poate prospera fără cadrul stabilizator al familiei, fără pace, cooperare și colaborare [9, pp. 109-145]. Bineînțeles, odată cu creșterea și dezvoltarea copilului, familia apelează la diferiți specialiști (medici, educatori, psihologi, pedagogi etc.) și instituții ca, de exemplu, centre de sănătate, grădinița de copii, școala, biserica, centre de creație etc., care o susțin în realizarea

cu succes a funcțiilor sale educative și sociale.

Calitatea serviciilor de asigurare a sustenabilității familiei depinde de implicarea activă a membrilor ei în direcția evitării și preîntâmpinării unor posibile conflicte între aceștia. Familia rămâne cea mai importantă instituție socială ce poate asigura o concepere planificată, formarea și dezvoltarea optimă a copilului, pregătirea lui pentru viața de familie și inserție socială. În familie, sub influența educativă a părinților, se manifestă primele semne de adaptare socioculturală, de conturare a conduitei umane; are loc și plâsmuirea modului personal de percepție, gândire și comportare a copilului prin intermediul căruia se construiește, se modelează și se valorifică potențialul și personalitatea omului.

Studiile de specialitate și analiza observațiilor [1; 3; 5; 7; 14] confirmă esența tezei prin care sunt scoase în evidență influențele, modelele și interacțiunile mediului familial care asigură sau distorsionează formarea habitusului primar al personalității individului, a modului și a perspectivelor de abordare a vieții. Cu cât provocările lumii și ale societății contemporane complică mai mult viața socială și viața familiei, cu atât cercetările privind problematica sustenabilității familiei legate de perspectiva preîntâmpinării conflictelor dintre părinți și copii, dintre generații capătă o mai mare amploare.

Orientarea societății spre asigurarea sustenabilității familiale și a celei școlare a copiilor de variate vârste este o caracteristică esențială a perioadei actuale, provocată de noile realități și schimbări sociale. Democratizarea continuă a societății, comportamentul părinților, centrat pe formarea unei personalități integre, cucerește noi *terenuri de cunoaștere și valorificare*, devenind o parte componentă a cercetării științifice și a codului etic familial. Relațiile dintre părinți și copii ocupă un loc care nu a mai existat în cadrul familiei și istoriei comunității, ceea ce implică respectarea drepturilor copilului, asigurarea coeziunii familiale, dezvoltarea eficienței parentale etc. Această situație cere de la toți membrii familiei abordarea unui nou stil de comunicare și de relații interpersonale, pentru a evita apariția unor conflicte sau a le soluționa la timp.

Acestea sunt premisele dezvoltării unei noi mentalități de educație durabilă a copiilor, întrucât tradiționalul sistem de educație autoritară nu mai funcționează și nu poate oferi rezultate pozitive, uneori poate avea chiar și repercusiuni negative.

Adepții psihologiei umaniste susțin necesitatea excluderii formalismului și a poziției autoritare, a reevaluării și a reconstruirii relațiilor dintre părinți și copii, mai cu seamă începând de la vârsta preadolescenței, deoarece este o perioadă a debutului operațiilor formale, = de analiză mentală, de elaborare și testare deductivă a ipotezelor; are loc tranziția spre moralitatea cooperării, crește posibilitatea de a gândi

regulile drept înțelegeri mutuale flexibile, colegii încep să fie factori de socializare, sporește gradul de nonconformism față de adult, încep un șir de conflicte intrapersonale și interpersonale în relația cu adulții [4, pp. 46-47].

Analiza problemei conflictelor familiale reflectată în literatura de specialitate [1; 3; 6; 10; 11; 13; 14], observațiile noastre au contribuit la stabilirea celor mai frecvente cauze, teme tipice și sfere de conflict: aspirația copilului spre autonomie; manifestarea radicalismului moral, *judecata în alb-negru*; deficitul de comunicare și relaționare; tendința de a-și satisface mai întâi interesele proprii; controlul exagerat și strict din partea părinților; stima de sine scăzută sau exagerată (la adulți și copii); climatul social nefavorabil educării și socializării; conduite distorsionate și vicii sociale ale părinților (alcoolism, narcomanie etc.); impulsivitatea necenzurată suficient de adulți și normele sociale; debutul căutării identității și a rolurilor de sex; sporirea gradului de nonconformism față de adulți; însușita școlară insuficientă și modul impulsiv de comportare în cadrul familiei și cel al școlii; interesul exagerat al copilului pentru Internet și alte activități la computer; sistemul diferit de valori; lipsa de lungă durată a părinților din familie; relațiile distorsionate cu rudele și vecinii; decalajul dintre experiența de viață a copiilor și a părinților; autoritatea excesivă și acțiunile coercitive ale părinților (pedepse fizice); preocuparea exagerată de imaginea exterioară; începutul detașării de familie: colegii devin factori de influență și de socializare într-o măsură mult mai mare decât părinții; influența grupului de referință și a amicilor nepotrivii (în realitate sau în viziunea părinților).

Șirul problemelor ce creează conflicte poate continua, deoarece copiii de azi sunt sensibili la schimbările din societate. Perioada dată este una decisivă în formarea și devenirea personalității, dar, cu siguranță, lucrând eficient cu părinții și copiii putem contribui la formarea sustenabilității familiei.

Așadar, sintetizând studiile efectuate în această direcție, putem afirma că dificultățile de relaționare și conflictele dintre copii și părinți pot fi cauzate atât de unii *factori interni* (biologici, modificări anatomo-fiziologice, particularități individuale, cognitive, motivaționale etc.), cât și de *factori externi* (familiali, școlari și sociali, cadrul relațional). Dificultățile întâmpinate de copii și părinții acestora în diferite situații de viață sunt prezentate în Tabelul 1.

Precizarea cauzelor, a temelor tipice ale conflictelor și dificultăților în relația copii-părinți ne orientează spre determinarea acțiunilor educative familiale, care cuprind următoarele procese: *îngrijire, îndrumare, disciplinare, comunicare, relaționare, civilizare, cultivare a moralității, dezvoltarea gustului estetic și formarea unui mod de viață sănătos și demn.*

Tabelul 1. *Dificultăți în relația copii-părinți în diferite situații de viață*

Obiectul consilierii	Domeniile cu probleme	Dificultăți
Copiii	<ul style="list-style-type: none"> Educație, școlarizare Carierea școlară Educație sexuală și de gen Relațiile familiale 	<ul style="list-style-type: none"> sunt axați pe stabilirea identității personale; manifestă deseori conduite de protest ce se caracterizează prin: încăpățănare, negativism, adaptare școlară dificilă, dezadaptare; lipsa grupului de referință; dificultăți de comunicare cu adulții și semenii; o carieră școlară nereușită (absențe frecvente, dificultăți de învățare etc.); conflicte interioare și conflicte interpersonale în cadrul familial, conflicte în cadrul școlar (cu semenii și pedagogii); deseori absentează de la ore și/sau nu frecventează activitățile opționale; sunt interesați de un hobby sau, invers, manifestă indiferență; nu manifestă interes față de anumite discipline; nu își cunosc aptitudinile; dificultăți în neacceptarea eu-lui fizic; cunoștințe insuficiente privind dezvoltarea sexuală și modul de comportare a copilului; copii brutalizați, bătuți, bolnavi; comportamente neadecvate din cauza suferințelor (în urma conduitelor violente și agresive ale adulților); comportament frustrat, confuz etc.
Părinții	<ul style="list-style-type: none"> Planning familial Comportament parental Modul de viață în cadrul familiei 	<ul style="list-style-type: none"> lipsa unui regim stabil; planificarea evenimentelor principale de viață în familie; incapacitatea de elaborare și verificare a strategiilor de planificare a vieții familiale; incompetență, nu cunosc particularitățile de vârstă și de personalitate; nu cunosc metode și strategii de educație familială și manifestă un comportament dezorganizat, contradictoriu etc.; dificultăți legate de crizele familiale; lipsa unui părinte; nerespectarea drepturilor copilului; greșeli comise în educația copilului;

Fenomenul sustenabilității familiei este de neconceput în afara valorilor și a respectării principiilor morale ale conduitei umane. Educația exercită o funcție importantă de cultivare a ființei umane, de formare a conștiinței și conduitei morale. Realizarea acțiunii educative în contextul respectării eticii relațiilor familiale, cunoașterea și explorarea permanentă a valorilor autentice, delimitarea valorilor de nonvalori și pseudovalori, transmiterea și valorizarea acestora prin intermediul propriului model parental de conduită morală constituie esența educației și asigură sustenabilitatea familiilor în contextul cercetării noastre [5; 6].

Cu certitudine, aspirația spre o conduită onestă, conținutul ei axat pe binele moral, pe libertate, pe conduita adulților în conformitate cu referențialul axiologic al omului au rădăcini solide în familie. Aici se creează propriul referențial axiologic, de care va depinde calitatea educației copilului, realizată prin conjugarea eforturilor tuturor membrilor adulți. Analizând conținutul relațiilor familiale și structura acțiunii educative în contextul asigurării sustenabilității familiei, putem afirma că *principiul echității*, promovat de J. Rawls și adaptat de L. Cuznețov la educația familială [5, p. 20], contribuie la armonizarea comunicării și a relațiilor în familie, precum și la preîntâmpinarea conflictelor.

Potrivit lui J. Rawls, la baza unei societăți bine organizate stau două repere interconexe: fiecare individ recunoaște același principiu de echitate și știe că și celălalt face același lucru, iar instituțiile sociale fundamentale satisfac acest principiu [Apud, 5]. În viziunea filozofului, teoria echității trebuie să stea la baza tuturor relațiilor umane, inclusiv a celor familiale. Or, respectarea acestei condiții va contribui substanțial la multiplicarea modelelor pozitive de

relaționare și formare a culturii familiei.

Prin urmare, *cultura familiei* reprezintă un factor important al sustenabilității familiei și include totalitatea valorilor materiale și spirituale pe care le posedă și le promovează ea ca instituție socială primară, iar valorile spirituale rezidă în cunoștințele, credințele, deprinderile morale pe care le posedă membrii familiei, inclusiv virtuțile, convingerile, tradițiile, modelele comportamentale ale părinților și bunicilor, atitudinile lor valorice, axate pe Bine, Frumos, Adevăr și Sacru [Ibidem, p. 48].

Plecând de la ideea principală a cercetătoarei Larisa Cuznețov – *acțiunea educativă* în contextul respectării eticii relațiilor familiale este una morală, ea devine un scop și o sarcină de bază a educației orientate spre formarea conștiinței și a conduitei morale la copii, analizând cadrul experiențial al procesului educațional, concluzionăm că educația și cultura reprezintă factorii decisivi ai sustenabilității societății și familiei. Copiii sunt ținta acțiunii educative, ei învață și valorifică experiențele comportamentale ale adulților, se familiarizează treptat cu normele morale și înțeleg necesitatea respectării lor [5; 6; 7].

Cercetătorii din domeniul științelor educației [1; 2; 3; 4; 6] corelează tipurile acțiunilor educative familiale cu funcțiile parentale:

- satisfacerea necesităților vitale ale copilului;
- respectarea drepturilor copilului, asigurarea securității și a integrității lui psihofizice și sociale;
- crearea condițiilor optime pentru creșterea și educarea copiilor;
- educația copilului centrată pe un mod de viață sănătos și demn;
- asigurarea unui context psihoemoțional și relațional axat pe modele pozitive de conduită și pe promovarea valorilor etice.

Un context relațional adecvat, în care se urmărește respectarea normelor de conduită morală și de promovare a valorilor etice în educația copiilor poate fi asigurat doar prin intermediul unor acțiuni educative și modele pozitive parvenite din partea părinților, abordate din perspectiva armonizării relațiilor familiale. Trebuie să fim conștienți de faptul că modelele morale deseori pot fi denaturate de către unii adulți, părinți, pedagogi etc. necompetenți, atât în familie, cât și în școală.

Analiza cadrului teoretic și a celui empiric al acțiunilor și influențelor parentale demonstrează prezența a două aspecte cu impact major asupra formării personalității copiilor, indiferent de vârstă, gen, particularități individuale: unul are *caracter pozitiv/constructiv* și altul – *caracter negativ/distruktiv*. Consilierea educațională a familiei are ca scop găsirea echilibrului între influențele parentale pozitive și cele distructive, pentru a le anihila pe cele din urmă și a armoniza relațiile interpersonale dintre părinți și preadolescenți [Apud 6].

Influențele parentale cu caracter distructiv, parvenite din modelele și stereotipurile comportamentale eronate și/sau negative, sunt periculoase prin faptul că se repetă frecvent, devin opinii preconcepute și deprinderi vicioase, care se înrădăcinează și persistă în psihicul și în comportamentul preadolescentului de astăzi și al adolescentului de mâine. Acestea distorsionează procesul educațional, având consecințe nocive asupra dezvoltării personalității preadolescentului.

Important este ca părinții să cunoască influențele negative, să studieze motivele conflictelor, să le observe, să le analizeze și să le conștientizeze, pentru a regândi și a-și corecta conduita la timp.

Influențele educaționale constructive pot fi observate dacă în cadrul familiei funcționează, cu precădere, modele comportamentale pozitive, iar relațiile interpersonale sunt armonioase. Anume în acest caz există toate șansele de a promova și a le cultiva copiilor valorile moral-etice [Ibidem, p. 58], iar pe părinți de a-i iniția în educația competență și eficientă a adulților.

Г. Б. Мони́на consideră acțiunile educaționale familiale drept un flux continuu de influențe modelatoare și transformatoare, exercitate de către membrii familiei asupra preadolescenților [14]. Atunci când aceste influențe sunt organizate adecvat și răspund nevoilor interne personale ale copiilor, ele construiesc, modelează și contribuie la formarea unei personalități integre.

Astfel, locul influențelor familiale cu caracter distructiv trebuie să îl ocupe acțiunile educative cu caracter pozitiv, coerent, intenționat, permanent și clar pronunțat. Studiind esența influențelor educative familiale, ajungem la concluzia că părinții au nevoie de consiliere în domeniul vizat într-o formă sustenabilă, care astăzi este la ordinea zilei: învățarea pe parcursul vieții.

În acest context, evidențiem un ansamblu de condiții ce trebuie respectate în educația familială și cea școlară a copiilor, după cum urmează:

- familiarizarea copilului cu normele morale, regulile de comportare și *regimul zilei*, cu accent pe explicarea specificului de vârstă etc.;
- susținerea și încurajarea copilului de a realiza variate activități ce îl vor ajuta să își cunoască aptitudinile; căutarea unor compromisuri în comun;
- asigurarea unor condiții de trai decente, explicarea necesităților tuturor membrilor și a posibilităților familiei de a le satisface;
- comunicarea permanentă cu copilul;
- implicarea copilului în treburile gospodărești;
- organizarea de activități pentru întreaga familie;

- odihnă, sport, plimbări și observări asupra naturii; orientarea copilului spre frecventarea teatrelor, a sălilor de expoziție etc.; incitarea la citirea unor opere valoroase din literatura universală și națională (inclusiv prin exemplul propriu);
- stabilirea de comun acord a regulilor cu privire la activități, jocuri la calculator, plimbări etc.;
- supravegherea și controlul delicat al plimbărilor și al ieșirilor în oraș, al unor drumeții cu colegii de școală sau cu grupul de referință etc.;
- utilizarea unui limbaj adecvat;
- încurajarea și aprobarea modelelor pozitive de comportare în familie/școală, societate [5, pp. 58-59].

Pentru a optimiza educația familială, urmează să lucrăm activ cu părinții în toate instituțiile de învățământ. Evident, este necesar a fi abordată o strategie ce ar asigura sustenabilitatea familiei, care, prin elementele sale constitutive, prin aplicarea atentă și oportună, va conduce la preîntâmpinarea conflictelor ce pot apărea în mediul familial, la remedierea și prevenția discordanțelor și a incertitudinilor familiale, dar și la dezvoltare personală. În esență, strategiile de sustenabilitate a familiei, asemeni celor folosite în cadrul consilierii educaționale, presupun o abordare sistemică și integrativă, având scopuri bine determinate, un conținut bine conturat, care poate fi structurat în funcție de necesitățile beneficiarilor (părinți și copii). Elementele strategiei elaborate și destinate organizării-desfășurării acțiunilor de preîntâmpinare a conflictelor familiale în scopul formării și consolidării competențelor parentale, al condiționării schimbărilor evolutive și durabile în comportamentele și atitudinile membrilor familiei sunt prezentate în Figura 1.

Figura 1. *Strategia generală de asigurare a sustenabilității în contextul preîntâmpinării conflictelor familiale*

Scopurile acțiunilor de asigurare a sustenabilității se deosebesc în funcție de situația familială concretă, de particularitățile de vârstă ale membrilor acesteia, de gen și de personalitate ale părinților, de problemele cu care se confruntă membrii familiei. În acest sens, putem delimita trei categorii:

- *scopuri fundamentale* ale activităților de consiliere educațională și ale acțiunilor de educație a adulților, care presupun finalități pe termen lung. Activitățile cu părinții necesită o pregătire specială, o implicare activă a serviciilor psihologice din școli, a managerilor/diriginților școlari și a colaboratorilor din centrele de asistență socială. Acestea se concentrează pe oferirea de sprijin, ajutor și pe îndrumarea/orientarea părinților ce educă copii de diferite vârste, pe antrenarea în diverse programe educative

de formare și dezvoltare a personalității lor;

- *scopuri formulate de părinți cu implicarea copiilor*: părinții solicită adesea ajutorul consilierului pentru schimbarea atitudinii și comportamentelor cotidiene ale copiilor, pe care le consideră dificile, inadecvate, ineficiente sau greșite. Prin urmare, scopurile formulate de părinți sunt posibil de atins prin activități de consiliere psihopedagogică orientate spre dezvoltarea optimă a personalității copiilor. Indiferent de nivelul la care sunt stabilite scopurile acestor activități, trebuie vizat același referențial: părintele, copilul și problemele acestora;
- *scopuri formulate de consilier cu un pronunțat caracter preventiv*, ce asigură formarea/dezvoltarea continuă a personalității părinților. Consilierul educațional stabilește obiectivele activităților de consiliere a părinților în funcție de dificultățile ce pot provoca conflictele familiale sesizate.

Într-un experiment preliminar au fost identificate dificultățile și nevoile fundamentale ale copiilor și ale părinților. Apoi au fost supuse unei analize profunde, în scopul determinării conținutului și a metodelor de consiliere ce ar facilita schimbările evolutive ale beneficiarilor, care urmează să influențeze relațiile interpersonale familiale.

CONCLUZII

Atenția noastră, în calitate de consilieri, a fost orientată și axată pe sprijinul, ajutorul și îndrumarea părinților în următoarele direcții:

- *realizarea autocunoașterii*;
- *dezvoltarea stimei de sine, formarea unor atitudini pozitive față de propria persoană și față de propriii copii*;
- *formarea unor abilități de relaționare familială, de cooperare și de colaborare în rezolvarea problemelor*;
- *dezvoltarea atitudinilor și a comportamentelor necesare menținerii sănătății psihofizice a membrilor familiei, asimilarea unor tehnici de management familial optim în cadrul unor activități organizate cu părinții care întâmpină dificultăți în educația copiilor*.

Programul de activități realizat de noi pe parcursul a doi ani a demonstrat că scopurile formulate de specialiști și părinți devin posibil de atins prin acțiuni de consiliere educațională a părinților și a copiilor desfășurate concomitent. Indiferent dacă scopurile au fost formulate de consilier sau de beneficiar, ele sunt expresia solicitărilor părinților și copiilor. Activitățile de consiliere familială au fost axate nu numai pe intervenții psihopedagogice și discuții, s-a solicitat frecvent exersarea, adică antrenarea în anumite acțiuni: luarea deciziilor de comun acord, elaborarea regimului zilei, aplicarea metodelor de edu-

cație, soluționarea unui conflict concret etc.

Așadar, consilierea educațională familială, acțiunile de asigurare a sustenabilității, având scopuri bine determinate, au și un *conținut* ce reflectă clar domeniile esențiale ale vieții familiale de creștere și de educare eficientă a copiilor.

Rezultatele studiului respectiv consemnează sporirea eficienței personale a părinților și a copiilor în armonizarea comunicării și a relaționării, în preîntâmpinarea dificultăților în educația familială. Elaborarea și explorarea noilor scenarii și strategii de asigurare a sustenabilității familiei au reușit să contribuie la consolidarea competențelor parentale, a abilităților de a evita și a soluționa situațiile tensionate din familie.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bonchiș E. Familia și rolul ei în educarea copilului. Iași: Polirom, 2011.
2. Calaraș C. Cultura educației elevului. Chișinău: CEP USM, 2007.
3. Calaraș C. Formarea culturii relațiilor intergeneraționale. Pedagogia și sociologia educației familiale. Chișinău: UPS *Ion Creangă*, 2017.
4. Cosmovici A., Iacob L. Psihologie școlară. Iași: Polirom, 2008.
5. Cuznețov L. Filozofia practică a familiei. Chișinău, 2013.
6. Cuznețov L. Cultura educației familiale sau Mica enciclopedie a formării competențelor parentale. Chișinău: Complexul editorial-poligrafic al ASEM, 2000.
7. Cuznețov Larisa. Tratat de educație pentru familie. Pedagogia familiei. Chișinău: CEP USM, 2020.
8. Dumitru I. Al. Consiliere psihopedagogică. Baze teoretice și sugestii practice. Iași: Polirom, 2008.
9. Durkheim E. Educație și sociologie. București: EDP, 1980.
10. Geldard K., Geldard D., Yin Foo R. Consilierea copiilor, o introducere practică. Iași: Polirom, 2013.
11. Konya Z., Konya A. Terapie familială sistemică. Iași: Polirom, 2012.
12. Piaget J. Psihologia copilului, trad. de Liviu Papuc. Chișinău: Cartier, 2011.
13. Raileanu O. Consilierea educațională a familiei cu preadolescenți. Monografie. Chișinău: Tipografia UPS *Ion Creangă*, 2017.
14. Мони́на Г. Б. Психологическое консультирование детей и подростков: учебник. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2011.
15. <https://dexonline.ro/definitie/sustenabilitate>